

ШИМОЛИЙ ФАРҒОНА ЕР ОСТИ СУВЛАРИ РЕЖИМИГА ИҚЛИМЎЗГАРИШИНИНГ ТАЪСИРИ

Орифжонов Бахромжон Абдуқаххор ўғли
Dang'ara tuman 1-son kasb-hunar maktabi katta o'qituvchisi
bahromjonorifjonov8313@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада Шимолий Фарғона дарё хавзаларида ер ости сувларининг иқлим илишга реакцияси таҳлил қилинган. Ер ости сувлари сатҳи ўзгаришини иқлимий омилларга боғлиқлиги ўрганилган.

Калит сўзлар: иқлим ўзгариши, ер ости сувлари, ер ости сувлари сатҳи, дарё ҳавзаси, иқлим мейёр.

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON GROUNDWATER REGIME IN NORTHERNFERGANA

Abstract: This article, the reaction of groundwater to climate change in the basins of rivers of Northern Fergana is analyzed. Studied the dependence of changes in the level of underground waters on climatic factors.

Key words: climate change, groundwater, groundwater level, river basin, climatic norm.

Кириш

Ҳозирги куннинг энг асосий муаммоларидан бири иқлимнинг илиб бораётганлиги муаммосидир. Бу масаланинг долзарблиги шу даражадаки, у дунёдаги қарийб барча давлатлар, халқаро ташкилотлар раҳбарларининг диққат марказида турибди. Иқлим илиш сабабларини бир нечта гуруҳларга бўлиш мумкин. Астрономик, географик ва геофизик, антропоген сабаблар шулар жумласидандир.

Республикамизнинг текислик қисмида Т.Р.Спекторман ва С.П.Никулиналарнинг маълумотлари бўйича, 2000 йилда 1961-1990 йиллардаги меъёрга нисбатан $1,13^{\circ}\text{C}$ га иссиқроқ бўлгани таъкидланади [3, 156-159-б].

Адабиётлар таҳлили:

Иқлим ўзгариши Халқаро метеорология ташкилоти томонидан ўрганиб борилади. Ушбу муаммо хорижий олимлардан С.А.Арренус, Ж.Хансен, Р.Воизт, Рус олимларидан Е.П.Борисенков (1988), М.И.Будико (1997), Г.И.Марчук (1986), А.С.Монин (2005),

Ўзбекистонда В.Е.Чуб (2007), М.Л.Арушанов (2010), Т.А.Ососкова (2005), Т.Р.Спекторман ва С.П.Никулина, Г.Е Глазирин ва С. Р. Группер, Б. А. Камолов ва Г. Хусанова (2008) ва бошқалар томонидан таҳлил қилиб ўтилган. Фарғона водийсининг айрим ҳудудлари ер ости сувларининг хусусиятлари О.К.Ланге (1947), В.А.Гейнц (1967), А.Н.Султонхўжаев (1972), Н.Н.Хожибоев (1976), Л.З.Шерфединов (2015), Б.Д.Абдуллаев (2008), И.У. Бойбобоев (2008), Қ.А.Исабоев ва Т.Я.Авулчаевлар (2008) ва бошқалар томонидан атрофлича таҳлил қилинган. Ер ости сувлари сатҳининг иқлим илишига реакцияси таҳлил Б.А.Камолов ва И.Р.Солиевлар томонидан ўрганилган.

Тадқиқот методологияси

Ер ости сувлари режими ўзгаришини аниқлашда тарихий ёндашув, дала кузатув ишлари, тизимли, статистик таҳлил ва таққослаш усуллари қўлланилган. Гидрогеологик ва гидрометеорологик маълумотлар комплекс таҳлил қилинган.

Таҳлил ва натижалар

Иқлим илишининг Шимолий Фарғона дарё хавзаларга таъсирини аниқлаш мақсадида Наманган метеостанцияси маълумотларини таҳлил қилинди. Наманган метеостанциясида кузатилган ҳаво хароратини жорий иқлимий давр (ЖИД, 1990- йилдан кейинги)нинг биринчи базавий иқлимий давр (ББИД, 1960-1990 йиллар)дан фарқлари ҳисобланди (1- жадвал). Жадвал маълумотларининг кўрсатишича ўртача йиллик ҳаво харорати жорий иқлим даврида базавий иқлим даврига нисбатан 0,8 °С га ортган.

1-жадвал

Наманган метеостанциясида кузатилган ҳаво хароратининг ЖИДнинг ББИДдан Фарқи

Даврлар	Ойлар												Йиллик
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ББИД	-1,5	1,7	8,6	16,5	21,8	26,4	27,3	25,3	20,3	13,6	7	1	14,1
ЖИД	0,4	3,4	10,2	16,6	21,7	26,6	28,2	26,7	21,6	14,6	7,7	1,9	14,9
ЖИД- ББИД	1,9	1,7	1,6	0,1	-0,1	0,2	0,9	1,4	1,3	1	0,7	0,9	0,8

Жадвал Наманган метеостанцияси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилди

Ойлар бўйича ҳаво ҳарорати май ойидан бошқа барча барча ойларда кўтарилиб бораётганини таъкидлаш мумкин. Жорий иқлим даврида биринчи базавий иқлим даврига нисбатан январь – март ойларида ҳаво ҳароратининг кўтарилиши жадалроқ кечмоқда. Шу ойларда ўртача ойлик ҳаво ҳарорати 1,7 – 1,9 °C гача кўтарилган. Август ва Сентябрь ойларида ҳам ҳаво ҳарорати исиши биринчи базавий иқлим даврига нисбатан кескинроқ кечган.

Наманган метеостанциясида ўртача йиллик ҳаво ҳароратининг кўтарилиб бораётганлигини 1- расмда келтирилган графиклар ҳам тасдиқлайди. Ўртача йиллик ҳаво ҳароратининг биринчи базавий иқлим давридан фарқи графигининг кўрсатишича 1991 йилдан кейинги шароитда ҳаво ҳарорати кескинроқ кўтарилган. Фарқли интеграл эгри чизиқлари графиги ҳам юқоридаги фикрларни тасдиқлайди.

Фарғона водийсининг катта қисмида иқлим илиши шароитида атмосфера ёғинлари ортиб бормоқда [4, 161-164-б]. Иқлимнинг илишнинг Подшоотасой хавзасида атмосфера ёғинларга тахлил қилиш мақсадида Наманган

метеостанциясида ўлчанган ёғин миқдорларини тахлил қилинди ва тахлиллар 2- жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Наманган метеостанциясида ўлчанган ЖИДдаги атмосфера ёғинларининг ББИДдан фарқи

Даврлар	Ойлар												Йиллик
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ББИД	19,4	23,7	29,4	19,9	15,6	8,0	6,1	2,6	4,7	12,3	13,3	19,2	174,2
ЖИД	16,7	25,2	27,5	19,9	22,9	11,9	5,6	2,9	2,9	18,3	23,5	26,1	203,3
ЖИД- ББИД	-2,7	1,5	-1,9	0,0	7,3	3,9	-0,5	0,3	-1,8	6,0	10,2	6,9	29,8

Жадвал Наманган метеостанцияси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилди

Жадвал маълумотлари жорий иқлим даврида баъзавий иқлим даврига нисбатан йиллик ёғин миқдорининг кўпайиб бораётганлигини тасдиқлайди. Бу кўпайиш февраль, май, июнь, август, октябрь, ноябрь, декабрь ойларидаги атмосфера ёғинларининг кўпайиши билан боғлиқ. Ёғин миқдори январь, март, июль, сентябрь ойларида эса

атмосфера ёғинлари бироз камайган. Апрель ойида ёғин миқдори ББИДга нисбатан ўзгаришсиз қолган.

Йиллик ёғин миқдорининг йил фасиллари бўйича тақсимланиши ва биринчи базавий иқлим давридан фарқлари 3- жадвалда келтириб ўтилган.

Жорий иқлим даврида биринчи базавий иқлим даврига нисбатан барча фасилларда кўпайганини 3- жадвал маълумотлари тасдиқлайди. Йиллик ёғин миқдorigа нисбатан фоизлар хисобида хисобланганда жорий иқлим даврида қиш ва баҳор фасилларида мос равишда 2,3-2,6 % га атмосфера ёғинлари камайганини кўриш мумкин. Ёз ва куз фасилларида ёғин миқдори кўпайиб бормоқда. Бу кўпайиш куз фаслида жадалроқ кечмоқда.

3-жадвал

Наманган метеостанциясида ўлчанган йиллик ёғин миқдорининг фасиллар бўйича Тақсимланиши

Давр-лар	Ёгин миқдорининг фасиллар бўйича тақсимланиши. мм.				Жамимм.	Ёгин миқдорининг фасиллар бўйича тақсимланиши. %.				Жами %.
	бахор	ёз	куз	қиш		бахор	ёз	куз	қиш	
ББИД	64,9	16,7	30,3	62,3	174,2	37,3	9,6	17,4	35,8	100
ЖИД	70,4	20,4	44,6	67,9	203,3	34,6	10,0	21,9	33,4	100
ЖИД-ББИД	5,5	3,6	14,3	5,7	29,0	-2,6	0,4	4,5	-2,3	0

Жадвал Наманган метеостанцияси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилди

Наманган метеостанциясида ўлчанган йиллик ёгин миқдорининг ББИДдан фарқи ва фарқли интеграл эгри чизиқлар графиклари 2- расмда келтирилган.

2- расм. Наманган метеостанциясида ўлчанган йиллик ёгин миқдорининг ББИДдан фарқи ва фарқли интеграл эгри чизиқлар графиги

Графикларнинг кўрсатишича жорий иклим даврида йиллик ёгин миқдори ортиб бормоқда. Бу ҳолат 1990 йилдан кейинги вақтларда яққолроқ кўзга ташланади.

Ҳарорат ва атмосфера ёгинларидаги ўзгаришларни дарё хавзасидаги ер ости сувлари сатҳига таъсирини баҳолаш мақсадида Наманган гидрогеология станциясининг 8М ва 9М кузатув қудуқлари маълумотларидан фойдаланилди. Подшоотасой хавзасида жойлашган кузатув қудуқларида ўлчанган ер ости сувлари сатҳининг ЖИДдаги сатҳининг ББИДдан фарқлари 4- жадвалда калтирилган.

4- жадвал

Подшоотасой ҳавзасидаги 8М кузатув қудуғи ер ости сувлари сатҳининг ЖИДнинг ББИДдан фарқи (м.)

Давр-лар	Ойлар												Йил-лик
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
8М кузатув кудуғи													
ББИ	9,04	8,86	8,83	9,35	9,55	9,44	9,74	10,2	10,4	10,2	9,83	9,4	9,45
Д								5	3	8			
ЖИД	4,17	4,04	3,92	4,25	4,4	4,43	4,42	4,67	4,74	4,77	4,63	4,38	4,4
ЖИД													
-	-4,87	-4,82	-4,91	-5,1	-5,15	-5,01	-5,32	-5,58	-5,69	-5,51	-5,2	-5,02	-5,05
ББИ													
Д													
9М кузатув кудуғи													
ББИ	10,2	10,2	10,1	10,6	10,8	10,6	10,8	10,9	11,1	10,9	10,5	10,2	10,5
Д	4	0	4	2	3	5	0	8	5	2	9	7	6
ЖИД	6,70	6,76	6,85	7,04	6,99	6,90	6,84	7,07	7,11	6,99	6,82	6,69	6,89
ЖИД													
-	-3,54	-3,44	-3,29	-3,58	-3,84	-3,75	-3,96	-3,91	-4,04	-3,93	-3,77	-3,58	-3,67
ББИ													
Д													

Жадвал Наманган гидрогеология станцияси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилди

Жадвал маълумотлари Подшоотасой ҳавзасида ер ости сувлари сатҳининг ер бетига яқинлашиб келаётганини кўрсатади. Ўртача йиллик сув сатҳи 8М кузатув кудуғида биринчи базавий иқлим даврига нисбатан жорий иқлим даврида 5,05 метрга кўтарилган бўлса, ойлар бўйича ҳам бу қиймадлар ер ости сувлари сатҳини кўтарилиб бораётганини тасдиқлайди. Ҳудди шунга ўхшаш ер ости сувларининг ер бетига яқинлашиб келиши 9М кузатув кудуғида ҳам кузитилган.

3-расм. Подшоотасой ҳавзасида ер ости сувлари сатҳининг ББИДдан фарқи ва фарқлиинтеграл эгри чизиқлар графиги

Ер ости сувлари сатҳининг ўзгариш йўналишларини аниқлаш мақсадида 8М ва 9М кузатув қудуқлари маълумотлари асосида ББИДдан фарқлар ва фарқли интеграл эгри чизиклар графиклари тузилди (3-расм).

Подшоотасой хавзасида ер ости сувлари сатҳи жорий иқлимий давда кўтарилиб бораётганини 3- рамда келтирилган графиклар ҳам тасдиқлайди. Хар икки кузатув қудуғида ҳам ер ости сувлари сатҳининг кўтарилиб бориши 1990 йилдан кейинги шароитга тўғри келади.

Хулоса. Юқоридаги таҳлилларга таяниб қуйидагича хулосаларга келиш мумкин;

- Жорий иқлимий даврда Подшоотасой хавзасида ўртача йиллик ҳаво хароратининг биринчи базавий иқлимий даврига нисбатан илиб бормоқда. Ўртача йиллик ҳаво харорати биринчи базавий иқлимий даврга нисбатан $0,8^{\circ}\text{C}$ га кўтарилганини этироф этиш мумкин.

- Дарё хавзаларида иқлим илиши даврида биринчи баъзавий иқлимий даврига нисбатан йиллик ёғинлари кўпайиб бормоқда. Ушбу кўпайиш ёз ва куз фасилларида кескинроқ кечмоқда.

- Ёғин миқдорининг кўпайиб бориши ҳудуддаги ер ости сувлари сатҳининг кўтарилишига сабаб бўлмоқда. Шимолий Фарғона дарё хавзаларида ер ости сувлари сатҳининг ер бетига яқинлашиб келишига иқлим илиши сабаб бўлаётганини кўрсатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон

«2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 4 майдаги ПҚ-2954-сонли “2017- 2021 йилларда ер ости сувлари заҳираларидан оқилона фойдаланишни назорат қилиш ва ҳисобга олишни тартибга солиш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарори.

3. Камалов Б. А. Парниковый эффект – путь к глобальному решению проблемы опустынивания// Сб. трудов Международной научной конференции с элементами научной школы «Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата». Ставрополь, 21-25 сентября 2015 г.- с.156-159.

4. Камолов Б.А., Солиев И.Р. Глобал иқлим илиши шароитида Фарғона водийсида ёгин миқдоридаги ўзгаришлар // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 49- жилд-Т.: 2017.-161-164 б.
5. Камолов Б.А., Солиев И.Р. Шимолий Фарғона ер ости сувлари сатҳининг иқлим илишига реакцияси // ЎзМУ хабарлари № 3/1-табиий фанлар.Т.: 2017.- 299-303 б.
6. Kamolov B.A., Soliyev I.R. Reaction of groundwater regime of river basins of south Fergana on global warming // European science review» # 9-10. 2016.- p 32-34.
7. Ососкова Т.А., Ҳикматов Ф.Х., Чуб В.Е. Иқлим ўзгариши. Т.: Узгидромет.-2005.-54 с.
8. www.LexUz.uz. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баъзаси.